

QORAMOLLARDA EFEMER ISITMA KASALLIGINING KLINIK BELGILARI, DIAGNOSTIKASI VA OLDINI OLISH

Mengliyev A.S.

Salimov I.X.

Veterinariya ilmiy -tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda hozirgi kungacha o'rganilmagan bugungi kunda dolzarb muaomma bo'lib kelayotgan kasalliklardan biri bo'lgan qoramollarning Efemer isitmasi kasalligining klinik belgilari yoritilgan, diagnostika qilish usuli keltirilgan va oldini olish tadbirlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: qoramol, efemera, isitma, virus, ko'z shilliq pardalari, tananing yallig'lanishi, kuchlanish oyoq mushaklari, og'iz, burun, so'lak, qon so'ruvchi pashsha, dezinfeksiya, dezinfeksiya.

Аннотация. В данной статье определены клинические симптомы, диагностика и профилактические задачи Эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, которая является одним из заболеваний, не изученных до сих пор нашими учеными в Узбекистане.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, эфемеры, лихорадка, вирус, слизистые оболочки глаз, воспаление тела и напряжение мышц ног, рот, нос, слюна, кровососущая муха, дезинсекция, дезинфекция.

Annotation. This article defines the clinical signs, diagnostics and preventive tasks of the disease ephemeral fever of cattle, which is one of the common diseases that has not yet been studied by our scientists in Uzbekistan.

Key words: cattle, ephemera, fever, virus, eye mucous membranes, body inflammation and tension leg muscles, mouth, nose, saliva, blood-sucking fly, disinsection, disinfection.

Kirish. O'zbekistonda hozirgi kungacha o'rganilmagan bugungi kunda muaomma bo'lib kelayotgan kasalliklardan biri bo'lgan qoramollarning Efemer isitmasi kasalligi - o'tkir o'tadigan virusli kasallik bo'lib, asosan qoramollarda qisqa muddatli (gr. efemer-qisqa) isitma, burun, og'iz, qizil farenks, ko'z shilliq pardalari, tananing yallig'lanishi va kuchlanish (qattiqlik) bilan tavsiflanadi. , qattiqlik) oyoq mushaklari, qiyin harakat va oqsoqlik.

Kasallik birinchi marta qoramollar orasida 1867-yilda, keyin 1887-1891, 1907, 1908, 1915-yillarda, 1906-1908, 1919-yillarda Osiyo qit'asi mamlakatlarida, 1936-1937-yillarda Avstraliyada qayd etilgan. Shuning uchun bu kasallik ayniqsa Afrika, Avstraliya va Yaponiyada yaxshi o'rganilgan va uni qo'zg'atuvchi virusning antigenik jihatdan yaqin avlodlari borligi aniqlangan. Shuningdek, Finlyandiya, Germaniya, Chexiya, Slovakiya, Niderlandiya va Daniyada qoramollar orasida efemer isitma qayd etilgan. Efemer isitma, asosan, epizootiya ko'rinishida tarqaladi. Kasallikda iqtisodiy zarar chorvachilik mahsulotlarining keskin kamayishi, kasal hayvonning nobud bo'lishi, davolash, dezinfeksiya va dezinfeksiya xarajatlaridan

tashkil topadi. Kasallik Rabdoviridae oilasiga mansub bo'lgan, RNK li limfotrop virus ephemeralis rabdovirusi sigir efemer isitmasini chaqiradi. Virus tanaga kirgandan so'ng, unga qarshi virusni zararsizlantiradigan va komplementni bog'laydigan antigenlar hosil bo'ladi. Kasallik yuqumli emas, virus birinchi navbatda qoramol qonini so'ruvchi Culex annuliroz, Anopheles annulipes va boshqa avlod pashshalari orqali, so'ngra chivinlar orqali sog'lom hayvonga yuqadi. Virus yuqorida qayd etilgan pashshalar orqali sog'lom qoramollarga mexanik ravishda o'tmaydi, balki ularning tanasida yashaydi. Shuning uchun pashshalar tabiatda bu kasallikning rezervuari hisoblanadi. Efemer isitmasi juda tez tarqalishi bilan tavsiflanadi. Patogenning manbai kasal va virus tashuvchi qoramollardir. Bunday hayvonlarning qoni bilan oziqlangan pashsha avval efedrin virusini oladi, so'ngra sog'lom hayvonning qonini so'rayotganda uni shu virus bilan yuqtiradi.

Mavzuning dolzarbligi. Bu kasallik mamlakatimiz uchun ekzotik kasalliklar toifasiga kiradi, chunki efemer isitma dastlab 1984 yilda Termiz isitmasi nomi bilan qayd etilgan bo'lib, keyinchalik 2002 va 2012 yillarda qoramollar o'rtasida qayd etilgan. 2012-yil avgust oyida ushbu kasallik, Surxondaryo viloyatida qoramollar orasida kuzatilgan virusni yuqtirgan pashsha Afg'onistondan kuchli shamol yordamida olib kelingan. Chunki bu kasallik turli davrlarda Osiyo qit'asi mintaqalarida (Indoneziya, Yaponiya, Xitoy, Hindiston) qayd etilgan.

Efemer kasalligining klinik belgilari. Kasallangan qoramollarda tana harorati to'satdan 40°C dan 42°C gacha ko'tariladi, hayvon mushaklari qaltiraydi, oqsoqlanadi, ko'z yoshlanadi, ko'z, burun va og'iz shilliq pardalari yallig'lanadi, og'iz va burundan so'lak chiqadi. shilliq va yomon hidli suyuqlikning chiqishi, ko'rinadigan shilliq pardalarning qizarishi, ishtahaning tez pasayishi, ko'p hollarda to'liq yo'qolishi, qorin atoniyasi, titroq, kuchsizlik va yotish kuzatiladi. Tana harorati 80% holatlarda 2-3 kundan keyin, 10-20% holatlarda 4-5 kundan keyin normal holatga keladi. Ba'zi hayvonlarda yutalish, nafas olish va yurak urishi tezlashadi, hayvonlarning 90-95% yutalni to'xtatadi. Oyoqlarning bo'g'imlari qo'l panjalari bilan bosilganda og'riq seziladi.

Bo'g'imlarning egiluvchanlik harakati pasayadi, hayvonlar ko'pincha o'z vaznini ko'tarolmay yotib qoladi.

Efemerli isitma diagnostikasi. Dastlabki tashxis klinik belgilar, epizootologik ma'lumotlar va patologoanatomik o'zgarishlarga asoslanadi. Yakuniy tashxis 1-3 kunlik oq sichqonlar va buzoqlarni biologik tekshirish natijalari, ya'ni isitma paytida leykotsitlarda virus antigeniga qarshi floresan antitelolarni aniqlash, shuningdek, virusga qarshi serologik reaksiyalar (immunodiffuziya, komplementlarni bog'lash yoki neytrallash reaksiyalari) orqali amalga oshiriladi. kasal organizmda hosil bo'lgan virus antigenlarini aniqlashga asoslangan.

Kasallikning oldini olish. Kasallikka moyil hayvonlarni ushbu kasallik virusidan himoya qilishning asosiy yo'li – bu sog'lom hududlardan zotini yaxshilash maqsadida mamlakatimizga olib kelingan qoramollarni profilaktik karantini davrida qattiq klinik nazoratdan o'tkazishdan iborat.

Chorvachilik fermalarini ozoda saqlash, veterinariya-sanitariya tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazish, ya'ni chorvachilik binosiga kiraverishda dezobarer o'rnatish,

dezinfektsiyalash vositasi bilan yaxshilab namlangan dezogilimlar orqali binolarga kirishni tashkil etish, har 10 kunda 3-4% o. uyuvchi natriy, 5-10% faol xlor ohak, 2-3% formaldegid bilan muntazam dezinfeksiya qilish, to'plangan go'nglarni biotermik zararsizlantirish, qon so'ruvchi pashsha va chivinlarga qarshi 3% kreolin (qon so'ruvchi hasharotlar), 0,015-0,025%, cypermetrin 0,025% yoki 0,060,0% eritmasi bilan dezinseksiya qilish maqsadga muvofiq. Dezinfeksiya uchun 0,125% nurel-D suvli eritmasini qo'llash, hayvonlarning chidamliligini oshirish uchun ularni zoogigienik talablar doirasida saqlash, to'yimli va vitaminli ozuqalar bilan ta'minlash efemer isitmasi oldini olishda yordam beradi. Qoramollarning efemer isitmasiga qarshi maxsus profilaktikasi uchun preparatlardan foydalanish bo'yicha "Qo'llanma" asosida qo'llash tavsiya etiladi. Agar qoramollar orasida ushbu kasallik klinik, epizotologik, patologoanatomik, serologik va virusologik usullar bilan aniqlansa, ferma, xo'jalik yoki aholi punkti "Veterinariya to'g'risida"gi qonunga muvofiq nosog'lom deb topiladi va bosh veterinariya vrachi taqdimnomasiga asosan tuman hokimining qarori bilan cheklov o'rnatiladi. Tuman (shahar) veterinariya inspektori nosog'lom punktda kasallik tarqalishining oldini olish uchun barcha himoya choralari ko'riladi. Fermaga yangi qoramollarni kiritish va chiqarish, ularni boshqa guruhlar bilan aralashtirish taqiqlanadi.

Kasallik manbai hisoblangan kasal hayvonlar darhol alohida binoga ajratilib, ularni qon so'ruvchi hasharotlardan to'liq himoya qilish maqsadida yuqorida aytib o'tilganidek, izolyatorda dezinfeksiya va dezinseksiya tadbirlari o'tkaziladi, kasallar esa davolanadi.

Ushbu manzilga xizmat ko'rsatuvchi veterinariya mutaxassisi kasallik aniqlangandan keyin ferma, xo'jalik rahbari, fermer xo'jaligi rahbari yoki fuqarolar yig'ini raisi hamda tegishli mansabdor shaxslar bilan hamkorlikda quyidagi tadbirlarni amalga oshirishi shart:

- mazkur manzilda boqilayotgan barcha qoramollar klinik ko'rikdan va termometriyadan o'tkaziladi, barcha kasal va kasallikka gumon qilingan qoramollar ajratilib, alohida joyda saqlash choralari ko'riladi;

- kasallik aniqlangandan so'ng tuman bosh veterinariya vrachining ruxsatisiz qoramollarni xo'jalikdan, aholi yashaydigan qishloqdan, uzoq yaylovlarga olib chiqishga, boshqa joydan yangi qoramol olib kirishga yo'l qo'yilmaydi;

- nosog'lom joyda qoramoldan har qanday biologik preparatlarni (qon zardobi, defibrinatsiyalangan qon va boshqalar) olish taqiqlanadi;

- kasallangan qoramollar saqlanadigan binolar cheklov tugagunga qadar har 10 kunda 1 marta dezinfeksiya qilinadi. Buning uchun issiq 2-3% uyuvchi natriy, 5% sulfat va karbol kislotalari aralashmasi bilan 70⁰C - 80⁰ C, 2 -3 % li formalin ishlatiladi; Dezinseksiya uchun 0,5% neotsidol, 0,015% simbush yoki karate, 0,5% ektomin eritmaları ishlatiladi; kichik va oqmaydigan suv havzalarini quritish choralari ko'riladi yoki u yerda dezinseksiya tadbirlarini o'tkazish talab etiladi. Qoramollarni boqish, ularning harakatini to'xtatish, qon so'ruvchi pashshalar bilan aloqada bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha choralari ko'riladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Салимов, И., Эргашев, Н., Менглиев, Г., & Хакимов, Ш. (2024). Специальная профилактика бразота у овец. *in Library*, 2(2), 163-165.
2. Салимов, И., Хакимов, Ш., & Салимова, Д. (2024). Определение морфофизиологических, тинкториальных, культуральных, биохимических и патогенетических особенностей инфекционно-некротического гепатита. *in Library*, 2(2), 159-162.
3. Салимов, И., & Нургалиева, Ж. (2024). Методы идентификации серотипов пастерелл с помощью серологических реакций. *in Library*, 2(2), 312-315.
4. Nurgaliyeva, J. S., & Salimov, I. X. (2024). PASTERELLA SEROTIPLARINI SEROLOGIK REAKSIYALAR YORDAMIDA ANIQLASH. *Ustozlar uchun*, 1(1), 312-320.
5. Хакимов, Ш., Салимова, Д. И., & Салимов, И. Х. (2024). ИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ ҚЎЗГАТУВЧИСИНИНГ МОРФО-ФИЗИОЛОГИК, ТИНКТОРИАЛ, КУЛЬТУРАЛ, БИОКИМЁВИЙ ВА ПАТОГЕНЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 159-162.
6. Ergashev, N. B., Salimov, I. X., & Hakimov, S. (2024). QO ‘YLARNING BRADZOT KASALLIGINI O'ZIGA XOS PROFILAKTIKASI. *Ustozlar uchun*, 1(1), 163-165.
7. Салимова, Д., Салимов, И., Хакимов, Ш., Курбанов, Ж., & Йулдошев, Р. (2022). Эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 324-327.
8. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Ш., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов, МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,—Биохафсизлик.
9. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., & Абдухакимов, Ш. & Мавланов, С.(2023). ХС Салимов, МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,—Биохафсизлик.
10. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Н. И., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов. МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,—Биохафсизлик.
11. Элмуродов, Б., Салимов, Х., Давлатов, Р., Камбаров, А., & Тоиров, Ж. (2014). Защитим молодняк и цыплят от колисептицемии. *in Library*, 4(4).
12. Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., Орипов, А. О., Салимов, Х., Рузимуродов, М. А., & Исматова, Р. А. & Улугмуродов, АД (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. *Проблемы трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности и пути их решения*, 378-382.
13. Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., Орипов, А. О., Салимов, Х., Рузимуродов, М. А., Исматова, Р. А., ... & Улугмуродов, А. Д. (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. In *Проблемы трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности и пути их решения* (pp. 378-382).

14. Мамадуллаев, Г., Ахмадалиева, Л., Салимов, Х., Орипов, А., Элмуродов, Б., Исматова, Р., ... & Абдуалимов, С. (2018). Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в нии ветеринарии. *in Library*, 18(2), 27-29.
15. Мамадуллаев, Г., Ахмадалиева, Л., Салимов, Х., Гафуров, А., Элмуродов, Б., Исматова, Р., ... & Орипов, А. (2019). Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в нии ветеринарии. *in Library*, 19(4), 228-232.
16. Давлатов, Р. Б., Насимов, Ш. Н., Ниёзов, Х. Б., Жабборов, Ш. А., Хўджамшукуров, Ш. А., & Сафаров, Х. А. (2019). Парранда касалликларини профилактикаси ва даволаш бўйича ТАВСИЯЛАР. *Тошкент-2019*, 21-26.
17. Давлатов, Р. Б., Салимов, Х. С., & Худжамшукуров, А. Н. (2018). Парранда касалликлари" ўқув қўлланма Самарқанд.
18. Давлетов, Р. Б., Салимов, Х. С., & Тоиров, Ж. Э. (2019). ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЛИБАКТЕРИОЗА ПТИЦ К АНТИБИОТИКАМ. In *СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК* (pp. 39-44).
19. Butaeva, I. M., Salimov, H. S., & Davlatov, R. B. (2020). On The Diagnosis Of Mixed Bacterial Infections Of Birds. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(9s), 2308-2315.
20. Давлатов, Р. Б., Салимов, Х. С., & Тоиров, Ж. Э. (2018). ВОПРОСЫ ЭПИЗОТОЛОГИИ ЭШЕРИХИОЗА ПТИЦ В УЗБЕКИСТАНЕ. In *Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК* (pp. 67-73).
21. Ниязов, Ф. А., Давлатов, Р. Б., & Дурдиев, Ш. К. (2007). Особенности ассоциированного течения эймериоза и колибактериоза птиц. In *Болезни птиц в промышленном птицеводстве. Современное состояние проблемы и стратегия борьбы. Матер. научно-произв. конф* (pp. 324-327).
22. Давлатов, Р. Б., Салимов, Х. С., & Хўджамшукуров, А. Н. (2018). Паррандалар касалликлари. *Ўқув қўлланма, Самарқанд-2018*, 10.
23. Уракова, Р. М., Салимов, Х. С., Салимов, И. Х., & Джураев, О. А. (2021). Значение патологоанатомических исследований в диагностике браздота овец. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 912-917.
24. Salimov, X. S., Qambarov, A. A., & Salimov, I. X. Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar” darslik 2021 yil. *F. Nasimov nashriyoti*.
25. Незаметдинова, К. А., Салимов, Х. С., & Бутаев, М. К. (1990). О факторах неспецифической резистентности здоровых и инфицированных вирусом лейкоза коров различных пород. *Сельскохозяйственная биология*, 4, 160.
26. Kh, K. S. (2021). Biology, Ecology, Morphology And Epizootological Characteristics Of Sheep Moniesis. *The American Journal of Veterinary Sciences and Wildlife Discovery*, 3(03), 8-14.
27. Salimov, X. S., Qambarov, A. A., & Salimov, I. X. Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar. *Darslik Toshkent-2020 yil*.